

TEXNIK SOHA MUTAXASSISLARI O‘QUV FANLARINI O‘QITISH TAYYORGARLIK JARAYONIDA C++ DASTURIDAN FOYDALANISH ZARURATI

“Informatika va kompyuter grafikasi” kafedrası assistenti

S.D. Raximov *Toshkent davlat transport universiteti, O‘zbekiston*

“Informatika va kompyuter grafikasi” kafedrası assistenti

S.S. Sodiqov *Toshkent davlat transport universiteti, O‘zbekiston*

Kalit so‘zlar: kompilatsiya, interfeys, masshtab, prosedura, ob‘yekt, model, include, int, main.

C++ dasturi kompilyatsiya qilingan til hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, avval dasturni ishga tushirish uchun uni inson uchun tushunarli bo‘lgan matn shaklidan shaklga o‘tkazish kerak, mashina uchun tushunarli. Ushbu vazifani kompilyator deb nomlangan maxsus dastur bajaradi. Siz yozgan va o‘qigan narsalar manba kodi yoki dastur matni va kompyuter bajaradigan narsa bajariladigan deb nomlanadi, ob'ekt yoki mashina kodi. Odatda dastur manbai bo‘lgan fayllar c++ tilida .cpp kengaytma mavjud.

Foydalanuvchi interfeysi-kompyuter bilan foydalanuvchining o‘zaro hamkorlikini ta‘minlovchi dasturiy va apparat vositalar majmuasidan iborat. Bunday o‘zaro hamkorlikning asosini muloqot tashkil etadi. Ushbu holda muloqot vaqtning real masshtabida amalga oshiriladigan va aniq masalani birgalikda yechishga yo‘naltirilgan inson hamda kompyuter o‘rtasida axborotlarni belgilangan tartibda almashish: axborotlar almashinish va harakatlarni o‘zaro muvofiqlashtirish tushuniladi. Axborotlarni almashinish – xabarlarini uzatish va signallarni boshqarish orqali amalga oshiriladi. Xabar – muloqotda axborotlarni almashinishda ishtirok etadigan axborotning bir bo‘lagi. Har bir muloqot foydalanuvchi va kompyuter aloqasini fizik ta‘minlaydigan alohida kiritish–chiqarish jarayonlaridan iborat(1-rasm). U javobda quyidagilarni oladi: javob talab qilmaydigan ko‘rsatma yoki

spravka, informatsion xabar, harakatni talab etuvchi buyruqlar, javob harakatini talab etuvchi hatolar haqidagi xabarlar, kadr formatini o‘zgartirish va boshqalar.

so‘rovi, amal yoki funksiya so‘rovi, axborotlarni kiritish yoki o‘zgartirish, kadrlar maydonini tanlash va boshqalar.

Interfeyslarning turlari. Dasturlashtirishga protsedurali va obyektli yondashuvga o‘xshash interfeyslarni ishlab chiqishda protseduraga yo‘naltirilgan va obyektga yo‘naltirilgan yondashuvlar farqlanadi(2-rasm).

modeli ishlatiladi. Bu model doirasida dasturiy ta‘minot foydalanuvchiga mos ma‘lumotlarni aniqlash uchun qandaydir harakatlarni bajarish imkoniyatini va natijada istagan natijalarni olish imkoniyatini beradi.[2]

Obyektga yo‘naltirilgan interfeyslarda predmet sohaning obyektlariga ishlov berishga mo‘ljallangan foydalanuvchi bilan o‘zarohamkorlikning an‘anaviy modeli ishlatiladi. Foydalanuvchiga bu model doirasida har bir obyekt bilan to‘g‘ridan –

to'g'ri o'zaro hamkorlik qilish imkoniyatini taqdim etadi va bir qancha obyektlarga o'zaro hamkorlik qilish jarayonida amallarni bajarish amalga oshiriladi.[1]

C++ dasturchisi katta jamoaning bir qismidir, u amaliy informatika va matematika, kompyuter texnologiyalari, chet tillari asoslarini yaxshi biladi. C++ dasturchisi mustaqil ravishda texnik topshiriqlarni tuzishi, loyihani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan byudjetni hisoblashi va ishlab chiquvchilar guruhini boshqarishi mumkin. Loyihani ilgari surish tezligi uning ishining sifatiga bevosita bog'liq. C++ tilini o'rganish istiqbolli yo'nalishdir, chunki til yangi boshlanuvchilar uchun idrok nuqtai nazaridan juda murakkab emas. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, kelgusi 10 yil ichida u mashhurligini yo'qotmaydi. C++ asoslariga ega bo'lish kelajakda C, C#, Java, Kotlin yoki Python-ni o'rganish orqali bilim doirasini kengaytirishni xohlaydigan dasturchilar uchun ajoyib asos bo'ladi.

C++ dasturining klassik birinchi dasturning bir versiyasi. U ekranga quyidagicha xabar chiqaradi.

```
//Ushbu dastur ekranda " Salom, IT"
```

```
#include "std_lib_facilities.h"
```

```
int main () // C++ dasturlari asosiy funktsiyani bajarish bilan boshlanadi.
```

```
cout << " Salom, IT!\n"; // Chiqarish " Salom, IT"
```

```
return 0;
```

```
} Kompyuter bajarishi kerak bo'lgan ushbu buyruqlar to'plami xuddi aniq maqsadli ko'rsatmalarga o'xshaydi.
```

Bajarilishning boshlang'ich nuqtasini aniqlash uchun har bir dastur C++ tilida asosiy deb nomlangan funktsiya bo'lishi kerak. Ushbu funktsiya mohiyatan bu kompyuter ro'yxatga olish tartibida bajaradigan ko'rsatmalarning nomlangan ketma-ketligi. Ushbu funktsiya to'rt qismdan iborat.

- Qaytish turi, bu funktsiyada – turi *int*. funktsiya qo'ng'iroq nuqtasiga qanday natijani qaytarishini aniqlaydi (agar shunday bo'lsa ba'zi qiymatlarni qaytaradi). So'z *int* bu kalit so'z c++ tilida, shuning uchun uni boshqa narsaning nomi sifatida ishlatish mumkin emas.

- Nomi esa quyidagicha *main*.
- Qavslar ichiga kiritilgan parametrlar ro'yxati kiritiladi. Yuqoridagi holda parametrlar ro'yxati bo'sh hisoblanadi.
- Qavslar bilan o'ralgan va harakatlarni sanab o'tadigan funktsiya tanasini, funktsiya bajarishi kerak bo'lgan.

Bundan kelib chiqadiki, C++ tilidagi dastur ko'rinishi quyidagicha ko'rinadi:

```
int main () { }
```

Biz o'rganishni ikki qismga ajratamiz: avval ahamiyatsiz dasturlar misolida yangi vositalar asoslarini o'rganamiz, so'ngra ular yozilgan vositalarga e'tibor bermasdan yanada murakkab dasturlarni o'rganamiz. Dasturlash vositalari va dasturlash tilini bir vaqtning o'zida o'rganish ushbu fanlarni alohida o'zlashtirishdan ko'ra ancha qiyin. Murakkab vazifani bir qator sodda vazifalarga ajratishni o'z ichiga olgan ushbu yondashuv vazifalar faqat dasturlash va kompyuterlar bilan cheklanmaydi. U ko'p qirrali bo'lib, ko'plab sohalarda, ayniqsa muhim bo'lgan joylarda qo'llaniladi va amaliy ko'nikmalar kata rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Нам, А. Л., & Рахимов, С. (2021). НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ МАТЛАВ В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 2(5), 160-164.
2. Sami o'g'li, S. S. (2022). NOANIQLIK SHAROITIDA EHTIMOLIY XAVF-XATARLARNI VAHOLASH MODELLARI VA BOSQICHLARI.